

ДИВЕРСИФИКАЦИЯ ОПК КАК АЛЬТЕРНАТИВА ИМПОРТУ ТЕХНОЛОГИЙ

Акимкина Д.А.

*Центральный экономико-математический институт Российской академии наук
(ЦЭМИ РАН), Москва*

На экономическое развитие любой страны влияет уровень технологического развития, который зависит от ресурсного обеспечения и способности отраслей разрабатывать, заимствовать, осваивать, распространять новые технологии. В условиях перехода на новый технологический уклад, развернувшейся пандемии и постоянных санкций способность самостоятельного повышения технологического уровня сложно переоценить. В текущих обстоятельствах перспективы технологического рывка российской промышленностью с помощью импортозамещения маловероятны. Исследование показывает, что целесообразно сделать упор на диффузию высоких технологий отечественной оборонной промышленности, происходящую в рамках процесса диверсификации.

Ключевые слова: Импортозамещение, трансфер технологий, диверсификация, передовые технологии, технологическое отставание, ОПК, инновационное развитие, интеграция.

Технологическое отставание отечественной промышленности не будет способствовать переориентации экономики с экспортно-сырьевой модели развития на возрождение реального сектора на основе передовых технологий. Политика развивающихся по сокращению технологического отставания от мирового уровня чаще всего основывается на реализации стратегии догоняющего развития, основным инструментом которой является импортозамещение.

Под импортозамещением понимается постепенная замена иностранных промышленных товаров на товары национального производства путем привлечения иностранного капитала для создания совместных предприятий, покупки или принятия новых технологий с последующим их освоением. Это не просто вытеснение импорта с рынка, политика импортозамещения предполагает, что продукция отечественного производства в результате освоения и последующих разработок технологий нагонит, а затем опередит по качественным характеристикам импортные аналоги.

Вокруг вопроса эффективности следования стратегии импортозамещения до сих пор ведутся дискуссии, поскольку эффективное заимствование – это сложная задача. Это доказывает опыт трансформации развивающихся стран в развитые: за последние семь десятков лет только Япония, Корея, Греция, Испания, Португалия успешно прошли этот путь.

Влияние основного драйвера процесса импорта технологий – иностранных инвестиций на принимающую экономику неоднозначно, что показывают результаты множества исследований, проводимых в разные периоды в разных странах. Прямые иностранные инвестиции (ПИИ) — это действительные капиталовложения зарубежных фирм в реальный сектор принимающей экономики, но одновременно с

этим, они позволяют получить доступ технологиям и связям, управленческим навыкам и другим ресурсам. Вместе с обновлением мощностей в рамках совместных предприятий происходит усовершенствование организации и систем управления производства, повышения уровня человеческого капитала на предприятии-реципиенте, повышается наукоёмкость производства. Однако без должного контроля со стороны государства за процессом импортозамещения могут в полной мере проявиться все негативные последствия привлечения ПИИ, такие как сброс морально устаревшего оборудования и технологий, перенос вредных производств, поглощение потенциальных конкурентов. Кроме того, есть риск попасть в ловушку технологического иждивенчества и свёртывания собственных НИОКР.

Нестабильная политическая обстановка последнего десятилетия постепенно усилила риски импортозамещающей стратегии, основанной на импорте иностранных технологий, которые ввиду всевозможных санкций, вводимых для России, становятся недоступными. В этой ситуации целесообразно найти доступный альтернативный источник передовых технологий. В современных условиях таким источником может стать диверсификация оборонно-промышленного комплекса.

Характер технологического развития демонстрирует динамика затрат на собственные НИОКР, поскольку она показывает интенсивность инновационных процессов в стране. Если показатель невелик, велика вероятность того, что промышленность опирается по большей части на имитационные процессы.

Согласно данным OECD, страны-лидеры в осуществлении НИОКР в основном увеличили свои затраты по этой позиции или же стараются удерживать на постоянном уровне (см. Рисунок 1). Китай, который по показателю уровня расходов на исследования и разработки в начале 2000-х годов уступал России, но за эти годы затраты Китая на науку увеличились вдвое.

Конечно же, затраты на НИОКР не единственный показатель инновационности. Она зависит от целого ряда факторов, таких как: текущий уровень технологического развития страны, открытость доступа к технологиям и знаниям, состояние базовых институтов, наличие квалифицированных кадров, наличие и доступ к необходимым ресурсам, и т.д. [1]

Безусловно процесс заимствования технологий дешевле собственных разработок и не несет в себе «рисков изобретателей». При этом происходит рост технологического уровня, но вот сокращение технологического отставания фактически не происходит. Новейшими технологиями никто не будет делиться, а без них догнать развитые страны не получится.

Необходимость технологического рывка в настоящее время активно обсуждается в научной литературе. Оборонно-промышленный комплекс России считается передовым в научно-технологическом плане, в области вооружений и космических технологий Россия занимает лидирующие позиции [2]. Научно-техническая информация, сконцентрированная в ОПК, может стать постоянной и достоверной технологической базой в условиях санкционного давления [3]. В России именно в оборонном секторе разрабатываются передовые технологии и происходит

научно-техническое развитие.

Источник: OECD

Рисунок 1 – Валовые внутренние расходы на НИОКР в развитых странах, Китае и России

Для совершения технологического рывка нужно использовать технологический трансфер из ОПК в гражданский сектор. Это альтернативный источник новых технологий для гражданских сегментов, достаточно быстрый и менее затратный по сравнению с заимствованием или самостоятельной разработкой [4].

И лучше всего, если этот процесс будет происходить через механизм интеграции военных предприятий с гражданскими. К тому же этот процесс важно поставить на системную основу, в которую входят не только эти предприятия, но и научные и обучающие центры, ВУЗы, малый и средний бизнес, венчурные компании [5]. Интегрировать предприятия и налаживать процесс передачи технологий необходимо в кратчайшие сроки. Откладывать уже некуда: если время будет упущено, Россия не сможет ни конкурировать на мировых рынках высокотехнологичной продукции, ни воспринимать новые технологии [6].

Трансфер технологий активизирует инновационные процессы гражданской промышленности, кооперация военных предприятий с гражданскими позволит предприятиям ОПК выйти в рыночную среду. Интеграция и трансфер технологий

позволит повысить эффективность обеих сфер и будет способствовать новым высокотехнологичным и конкурентоспособным видам продукции с высокой добавленной стоимостью, что в свою очередь будет обеспечивать стабильный экономический рост.

Статья подготовлена при финансовой поддержке Российского научного фонда, проект № 21-78-20001.

Список источников

1. Акимкина Д. А. Прямые иностранные инвестиции в российской автомобильной промышленности // Вестник ЦЭМИ 2019. Выпуск 1 [Электронный ресурс]. Доступ: <https://semi.jes.su/S265838870005263-2-1> (дата обращения: 10.09.2021)
2. Ленчук Е.Б. Новые возможности и риски в осуществлении научно-технологического развития России // ЭВР. 2019. №1 (59).
3. Славянов А. С., Хрусталева Е. Ю. Диффузия технологий оборонно-промышленного комплекса // Военный академический журнал. – 2018. – №. 2. – С. 132-135.
4. Довгучиц С. И., Журенков Д. А. Проблемы диверсификации оборонно-промышленного комплекса и пути их решения // Научный вестник оборонно-промышленного комплекса России. – 2017. – №. 4. – С.7-17.
5. Власкин Г. А. Диверсификация ОПК как приоритетное направление построения высокотехнологичной отечественной промышленности // Вестник Института экономики РАН. – 2019. – №. 5.
6. Микаева А. С. Технологическое отставание как угроза экономической безопасности России // Russian Journal of Management. – 2019. – Т. 7. – №. 4. – С. 31-35.

DIVERSIFICATION OF THE DEFENSE INDUSTRY AS AN ALTERNATIVE TO TECHNOLOGY IMPORTS

Akimkina D.A.

Any country's economic development is influenced by its level of technological development, which depends on resources and the ability of industries to develop, borrow, absorb and disseminate new technologies. In conditions of the transition to a new techno-economic paradigm, the emergence of a pandemic and the persistence of sanctions it is difficult to overestimate the ability to increase the technological level on their own. In the current environment, the prospects for a technological push by the Russian industry through import substitution are unlikely. The paper shows that it would be advisable to focus on the diffusion of high technologies of the domestic defence industry as part of the diversification process.

Keywords: Import substitution, technology transfer, diversification, advanced technologies, technological lag, defense industry, innovative development, integration